

MTTDA BADIY VIKTORINALAR O'TKAZISH-BOLALARNI KITOBXONLIKKA QIZIKTIRISH VOSITASI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554689>

Isakjanova Roza Boltayevna

Toshkent pedagogika kolleji oqituvchisi

O'qishga bo'lgan qiziqishning ma'lum darajada pasayishi zamonaviy global tendentsiya bo'lib, ko'pgina mamlakatlarda kitobxonlikning har qanday davlat taraqqiyoti uchun tutgan o'rnini tushunish asosida bu jarayonga qarshi faol harakat qilinmoqda

Bu mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, vaziyatni o'zgartirish mumkin. Jahon amaliyotida kitobxonlik inqirozi muammolarini hal qilish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Ko'pgina mamlakatlarda kitobxonlikni himoya qilish va uni rag'batlantirish uchun turli choralar ko'rilmogda.

Turli mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, bolalik va o'smirlikdagi o'qishning muvaffaqiyati keyingi hayotning sifati va muvaffaqiyatini belgilaydi.

Ko'pgina mamlakatlar bolalar va o'smirlarni faolroq o'qishga undash uchun yondashuv va usullarni izlamoqda, chunki faol o'qish qobiliyati ortib borayotgan axborot oqimi bilan kurashish uchun zarurdir.

Xorijiy mamlakatlarda aholini kitobxonlikka jalb qilish borasida ma'lum ijobiy tajriba to'plangan.

Masalan: Buyuk Britaniyada bolalar va oilaviy kitobxonlik davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Buyuk Britaniyada aholining turli guruhlariga (bolalar, bolalar va o'smirlar, yoshlar, shuningdek kattalar) qaratilgan keng ko'lamli o'qishni qo'llab-quvvatlash dasturlari faol rivojlanmogda: Summer Reading Challenge, Book Start, Oilada birgalikda o'qish va h.k. Loyihalarning maqsadi jamiyatni yetti yo'nalishda rivojlantirish: kitobxonlik va savodxonlik, raqamli savodxonlik, salomatlik va farovonlik, iqtisodiy o'sish, madaniyat va ijodkorlik, jamoalar va ta'lim.

Germaniya. Ko'p yillardan beri Germaniyada adabiyot va kitobxonlikni targ'ib qilish masalasi alohida o'rin tutib kelmogda. Ular kitobxonlik inqirozidan chiqish muammosini ham davlat darajasida, ham turli kasb-hunar va jamoat tashkilotlari yordamida hal qilishga harakat qilmogda. Germaniyada mamlakat prezidenti boshchiligida Germaniya o'qish jamg'armasi mavjud. Jamg'arma o'qishga qiziqish uyg'otmogchi bo'lgan har bir kishiga yordam berishga mo'ljallangan "g'oyalar ustaxonasi" bo'lgan kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha maxsus siyosatga ega. Jamg'arma turli bolalar va yoshlar guruhlarini

uchun mo'ljallangan loyihalarni ishlab chiqdi. Shunday qilib, Federal Oila ishlari vazirligi bilan birgalikda "O'qish - bu oilaviy masala" loyihasi ishlab chiqildi.

Yaponiya. Aholi kitobxonligini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy siyosat, birinchi navbatda, yosh avlod kitobxonligini qo'llab-quvvatlash, turli ko'rinishdagi kutubxonalarning ahamiyatini oshirishga qaratilgan. Bugungi kunda Yaponiya bolalarning kitobxonlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus qonun qabul qilgan, kitobxonlikni qo'llab-quvvatlash va bolalar bilan ishlaydigan kutubxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli milliy siyosatni amalga oshirgan dunyodagi yagona davlatdir. Yaponiya siyosatining o'ziga xos xususiyati yosh avlodning kitobxonligini qo'llab-quvvatlash muammosini tizimli hal qilishdir, chunki bu erda bolalar o'qishi bilan bog'liq asosiy ijtimoiy institutlar birgalikda ishlaydi.

Fransiya. Kitobxonlik muammosini hal etish Madaniyat vazirligi va hukumatning ustuvor vazifasiga aylandi. Bu borada kuchli milliy siyosat olib borilmoqda. Kitob va kitobxonlik idorasi muallif tomonidan yaratilgan paytdan boshlab to o'quvchilarga taqdim etilgunga qadar butun "kitob yo'li"ni hisobga olgan holda ushbu muammoni hal qilish siyosatini belgilash uchun yaratilgan. Masalan, Frantsiyada 1989 yildan beri o'tkazib kelinayotgan va aholining turli guruhlari, turli yoshdagi bolalar uchun ko'plab turli tadbirlarni o'z ichiga olgan Kitobxonlik festivali juda mashhur.

AQSH. O'qish sohasida milliy siyosatni tashkil etishning yana bir varianti AQShda amalga oshiriladi. Qo'shma Shtatlardagi kitobxonlik inqirozini bartaraf etish bo'yicha ish uzoq muddatli va tizimli. Mutolaa siyosati davlat idorasi hisoblangan va AQSh Kongressi kutubxonasi tarkibiga kiruvchi Kitob markazi orqali maqsadli ravishda amalga oshiriladi.

Yuqoridagi misollar bugungi kunda "raqamli" avlod uchun bolalar va ularning murabbiylariga adabiyotlar oqimida yaxshiroq harakatlanishga yordam beradigan va kitobga yangi kitobxon bolalarni jalb qila oladigan yangi elektron resurslar ishlab chiqilayotganidan dalolat beradi.

Bolalar va kattalar uchun kitobxonlikni qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish nafaqat yangi yondashuvlarni ko'rish imkonini beradi, balki Yangi O'zbekistonda yosh avlodlar uchun kitobxonlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi strategiya va rejalarni ishlab chiqishda ham katta foyda keltirishi mumkin.

O'qish inson ongining asosiy yutuqlarini anglatadi, uning har qanday rivojlangan jamiyat kabi sivilizatsiya rivojidadagi alohida roli shubhasizdir.

Maktabgacha yosh - bu bolaning o'qish malakasini faol rivojlanishi, diqqat va mashaqqatli mehnatni talab qiladigan davr

Bola bilan badiiy adabiyotni muntazam o'qish - bu bolaning katta so'z boyligiga ega bo'lishi, barkamol jumlar qurishi, ifodali va chiroyli gapirishining kafolati.

Qolaversa, o'qish aql-zakovatni rivojlantiradi, yangi bilimlar beradi, bilim olish odatini rivojlantiradi, matonatni shakllantiradi. Kitobga murojaat qilish maktabgacha yoshdagi bolaning psixofiziologik rivojlanishida juda muhim rol o'ynaydi: fonemik eshitish, xotira, e'tibor va tasavvur rivojlanadi.

Bizning texnologik taraqqiyot asrimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish muammosi ayniqsa dolzarbdir, chunki bolalarning o'qishga qiziqishi pasayganini sezmaslik mumkin emas. Shu sababli, bolani maktabgacha yoshda kitob o'qish bilan tanishtirish maqsadga muvofiqdir, aks holda kelajakda o'quvchini tarbiyalash qiyin bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyotga jalb qilishning eng qiziqarli usullaridan biri bu badiiy viktorina usulidir.

Viktorina - (lot. victoria dan - g'alaba) odatda qandaydir umumiy mavzu bilan birlashtirilgan savollarga javob berish o'yini degan ma'noni anglatadi. Badiiy viktorinalar bolalar va ota-onalarning birgalikdagi dam olish tadbirlarining bir qismidir. Bunday tadbirlar orqali tarbiyachi oilani kitobxonlik bilan tanishtirish, kitobga qiziqish uyg'otishda bebaho imkoniyatga ega bo'ladi.

Badiiy viktorinalar og'zaki materialga asoslangan o'yinlar bo'lib, ular besh turga bo'lingan:

- 1) nutq o'yinlari:
- 2) nutq va notiqlikni rivojlantirish uchun o'yinlar:
- 3) adabiy o'yinlar:
- 4) adabiy jumboqlar va so'z o'yinlari:
- 5) ijodiy o'yinlar.

Asrning boshida badiiy viktorinalarga qiziqish ortdi, ammo ko'plab o'quv qo'llanmalar orasidan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun adabiy viktorinalarni ishlab chiqishga e'tibor berishga arziydigan narsalarni topish juda qiyin vazifadir. Viktorinalar bir she'r, ertak, hikoya, bir yoki bir necha yozuvchining ikki yoki undan ortiq asarlaridan asosida tuziladi.

Badiiy viktorinalardagi qiziqarli va tarbiyaviy vazifalar bolalarga bolalar adabiyotining oltin fondini tashkil etuvchi asarlar sahifalari bo'ylab qiziqarli sayohatlar qilish imkonini beradi. Yosh kitobxonlar o'zlarining sevimli o'zbek, rus xalq ertaklarini, xorijiy adabiyot klassiklarining ertaklarini oyin tarzda eslashadi. Badiiy viktorinalar bolalarning nafaqat dunyoqarashini kengaytirish, o'qishga qiziqishini shakllantirish, balki ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Viktorinalar nafaqat bolalarning, balki kattalarning ham sevimli o'yin-kulgisidir, ya'ni umumiy qiziqish birgalikda faqat ijobiy natija beradi balki bolalarni san'at, adabiyot, atrofimizdagi dunyoni bilishga va har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Bola hayotida badiiy adabiyot muhim o'rin egallashi kerak. Kitobga kirish maktabgacha yoshdagi bolani badiiy va estetik tarbiyalashning asosiy vazifalaridan biridir. Hayotning birinchi yillaridanoq badiiy adabiyot va folklor unga mavjud bo'lgan namunalar bilan tanishishdan boshlanishi kerak.

Badiiy adabiyot bolada axloqiy his-tuyg'ular va baholashlarni, axloqiy xulq-atvor normalarini va estetik idrokni shakllantirishga imkon beradi.

Mamlakatimizda xam maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida kitob mutolasini tinglash ko'nikmasini targ'ib qilish, bolalar qalbida insonparvarlik, vatanparvarlik, mardlik, oliyjanoblik kabi fazilatlarni shakllantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmasini oshirish, nutqini o'stirish va boyitish, ularni yoshlikdan kitobga bo'lgan muxabbatini uygotish, shuningdek, ulug' ishlarga, oliyjanob xizmatlarga jalb etish, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy soxalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga quyish bo'yicha 5 ta muxim tashabbuslari ilgari surilmoqda

2019 yildan boshlab xar yili may-iyun' oylarida Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimidagi muassasalarning tarbiyalanuvchilari o'rtasida "Kitobxon bolajon" ko'rik-tanlovi o'tkazilmoqda

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida kitob mutolasini tinglash ko'nikmasini targ'ib qilish, bolalar kalbida insonparvarlik, vatanparvarlik, mardlik, oliyjanoblik kabi fazilatlarni shakllantirish, mustakil fikrlash ko'nikmasini oshirish, bolalar nutkini ustirish ushbu ko'rik tanloning maqsadi deb belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy soxalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga kuyish bo'yicha 5 ta muhim tashabbuslari ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дунн Дж. Детское чтение в Великобритании: обзор существующих тенденций // Детское чтение: Феномен и традиция в конце XX столетия: материалы Междунар. конф. СПб., 1999. Ч. 1. С.146-151.
2. Chatterbooks [Электронный ресурс]. URL: <https://readingagency.org.uk/children/quick-guides/chatterbooks/> (дата обращения: 20.12.2018).

3. Накамура Ю. Обзор библиотечного обслуживания детей и юношества в Японии // Библиотечное обслуживание молодежи в Японии, России и США. М.: РТТТБА, 2013. С. 3-22.

4. Ф.Р.Қодирова, Р. М.Қодирова “Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси” Тошкент- 2006й

5. Қ. Шодиева “Мактабгача ёшдаги болаларни тўғри талаффузга ўргатиш” Тошкент- 1990й

6. Иминходжаева Х.Х., Гурман Т.О. Нетрадиционные формы и приёмы обучения узбекской разговорной речи детей рускоязычных групп детских садов / / Узбекский, русский языки и литература в школе. -1991. №5. С. 40-43

7. Исмоилова М. Ноанъанавий иш услублари орқали болаларнинг ижодий кўбилиятларини устириш йулларини ахтаряпмиз: Тажриба минбари // Мактабгача тарбия. 1992. №2. 44—46-6